

HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOY-MA'NAVIY MUHITNI SOG'LOMLASHTIRISHDAGI SAMARALI TARG'IBOTDA OFITSER-O'QITUVCHI (KOMANDIR)LAR O'RNI VA ROLI

Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Kichik mutaxasislarni tayyorlash markazi
Gumanitar va ijtimoiy fanlar sikli o'qituvchisi, Samarqand viloyati Samarqand
shahri, zaxiradagi podpolkovnik

E-mail: ahmedovbaktier293@mail.com

Annotatsiya: Maqolada harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibotda ofitser-o'qituvchi (komandir)lar o'rni va roliga doir mulohazalar hamda takliflar: bu borada ofitser-o'qituvchi (komandir)da quyidagi kompetensiyasilar: dars berish mahorati; tarbiyalash mahorati; o'quv-tarbiya jarayonida gumanitar omilni ta'minlaydigan shaxsiy sifatлари; ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash mahoratiga ega bo'lishligi, ofitser-o'qituvchi (komandir)lar tomonidan harbiylarda quyidagi kategoriyalarni: axloqiy fazilatlar; axloqiy qarash; axloqiy tarbiya; axloqiy madaniyatni shakllantirish maqsadga muvofiqligi va bu borada ular oldidagi asosiy vazifalar ilmiy-uslubiy jihatidan tahliliy ko'rsatib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Ofitser, komandir, o'qituvchi, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy, targ'ibot, mahorat, jarayon, ilm, malaka, muhit, sog'lom, g'oyaviy-siyosiy, axloq.

Annotation: In the article, comments and suggestions on the place and role of officer-teachers (commanders) in the effective promotion of the health of the social and moral environment in military educational institutions: in this regard, the officer-teachers (commanders) have the following competencies: teaching skills; parenting skills; personal qualities that provide a humanitarian factor in the educational process; having the ability to objectively control and evaluate the knowledge of learners, the following categories in the military by officer-teachers (commanders): moral qualities; moral vision; moral education; It has been tried to analytically demonstrate the feasibility of forming moral culture and the main tasks before them in this regard.

Key words: Officer, commander, teacher, social, spiritual, educational, promotion, skill, process, science, skill, environment, healthy, ideological-political, moral.

Mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, ijtimoiy-madaniy muhitni yanada sog'lomlashtirish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek: "Biz yoshlar siymosida umrimiz mazmunini, hayotimizning asosiy samarasini ko'ramiz. Yangi O'zbekistonni azmu shijoatli yoshlar bilan birga bunyod etamiz!". [1] Bu borada harbiy ta'lim muassasalarida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibotida ofitser-o'qituvchi (komandir)lar o'rni va roli nihoyatda kattadir. Zero, ofitser-o'qituvchi (komandir)lar o'z faoliyatlari davomida ikki vazifani bir vaqtning o'zida bajaradilar: harbiylik va o'qituvchilik. **Birinchisi**, u harbiy sifatida yoshlarning bilim, ko'nikma va malakalarini, jismoniy tayyorgarligini harbiylik kasbiga nisbatan shakllantirsa ya'ni harbilika yetaklasa, **ikkinchisi** o'qituvchi sifatida ularni ma'lum bir fanga oid bilimlarga ega bo'lishini ta'minlab, ilm sari etaklaydi. Bu borada ofitser-o'qituvchi (komandir)ning quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishlari muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Dars berish mahorati.
2. Tarbiyalash mahorati.
3. O'quv-tarbiya jarayonida gumanitar omilni ta'minlaydigan shaxsiy sifatlari.
4. Ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash mahorati.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibotda avvalo, ta'lim-tarbiya beruvchi sub'ektlar – ofitser-o'qituvchi (komandir)lar faol ma'naviyat targ'ibotchisi, shu bilan bir qatorda yuqorida qayd etilgan yuksak pedagogik mahoratlarga ham ega bo'lishi lozim. Ya'ni harbiy ta'lim muassasalari tinglovchi va kursantlari ta'lim olayotgan harbiy bilim yurtlarida, o'quv kurslarida, muddatli harbiy xizmatilar o'z xizmatini o'tayotgan harbiy qismlarda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibot doirasida amalga oshiriladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlar, ilmiy va uslubiy o'quvlar ofitser-o'qituvchilar tomonidan yuksak darajada tashkil etilgan bo'lishi zarur va bu holat shu ta'lim muassasasida sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shallantirishda, uning targ'ibotida muhim o'rin tutadi. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek, "Yoshlar armiyada nafaqat harbiy tayyorgarlikdan

o'tadi, balki jismoniy va harbiy jihatdan chiniqadi. Ular o'zlarining fuqarolik ma'suliyatini, Vatan himoyachisi sifatidagi muqaddas yigitlik burchi chuqur anglab, o'z yurtiga fidoyi inson bo'lib yetishadi". [2]

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibotda ofitser-o'qituvchilarning o'rni va roli katta. Ofitser-o'qituvchilar, eng avvalo, ma'naviyat sohasidagi yangiliklar va axborotlarni tarqatuvchilari, shu bilan birga kishilarni ezgulikka da'vat etuvchi, ma'naviy hayotning barcha sohalaridagi ilg'or jarayon va voqealarni muntazam ravishda tahlil etib, bu boradagi dolzarb muammolar echimini topish bo'yicha xabar, ma'lumot, takliflarni ommaga tarqatuvchi hamda o'zlari ham bu borada namunali o'rnak ko'rsatuvchi shaxslar bo'lishlari zarurdir. Shungdek, harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibotdagi harbiy-pedagogik jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shuki, o'quv guruharida ta'lim olayotgan, bo'linmada xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning turli bilim va umumta'lim tayyorgarlik darajasiga, turli saviyadagi ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashga ega ekanligiga e'tiborni qaratish zarur bo'ladi. Chunki har bir bo'linmada oliy, o'rta maxsus, o'rta va hatto tugallanmagan o'rta ma'lumotli kursantlar o'qishi, askarlar xizmat qilishi va bilim olishi mumkin. Harbiy xizmatchilarning umumta'lim darajasi va turli saviyadagi ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashga ega ekanligidagi bunday tafovut ta'lim jarayonini, ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishning samarali targ'ibotida ko'proq yakka tartibda yondashishni, alohida dasturlar hamda chora-tadbirlar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Shuningdek, ofitser-o'qituvchi (komandir)lar tomonidan beriladigan bilimlar–ilmiylik, konkretlik, ob'ektivlik, ijtimoiy-ma'naviy hayot bilan chambarchas bog'liqlik tamoyillariga asoslanishi lozim, buning uchun bu kasb egalari ilmiy, nazariy, amaliy-tashkiliy va ma'naviy-ma'rifiy jihatdan yetuk, har tomonlama (ma'naviy-axloqiy, ruhiy) sog'lom inson bo'lishi lozim. Bu haqda ulug' mutaffakkir Abdulla Avloniy bobomiz shunday deb yozadi: "Tarbiya qiluvchi muallimlarning o'zlari ilmlariga omil bo'lib, shogirdlariga ham bergan darslarini amal ila choqushtirib o'rgatmaklari lozimdir. Bu ravish ta'lim ila berilgan dars va ma'lumot shogirdlarning diliga tez ta'sir qilib, mulloyi boamal bo'lurlar". [3]

Ofitser-o'qituvchi (komandir) shaxs, jamiyat va davlat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, ular manfaatini ifoda etib, ijtimoiy-ma'naviy darajasa yuksak sog'lom bo'lgan adolatli jamiyat qurish haqidagi g'oyalarni harbiylar orasida yoyish borasida targ'iboti asnosida ularga ma'naviy, g'oyaviy-siyosiy ta'sir ko'rsatish sub'ektidir.

Harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish uchun ularda milliy o'zlikni anglashni, millatga uning tarixiga mansubligini his qilishi shakllantirish kerak. Buning uchun esa harbiy ta'lim muassasalarida sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirish va uning targ'botida uchun ofitser-o'qituvchilar tomonidan ularda quyidagi kategoriyalarni shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

-axloqiy fazilatlar kategoryasi; axloqiy qarash kategoryasi; axloqiy tarbiya kategoryasi; axloqiy madaniyat kategoryasi.

Axloqiy fazilatlar kategoryasi –insonni yaxshilikka chorlaydigan, yomonlikdan qaytaradigan axloqiy qarashlarning doimiy odati, amaliy faoliyatiga aylanganini bildiradigan tushunchadir. U insonni axloq namunalarini o'zida mujassam etadi va ma'naviyatning o'zagini tashkil etadi.

Axloqiy qarash kategoryasi- ijtimoiy voqea, hodisalar, o'zgalar va o'zining xatti-harakatlari, ijtimoiy hamda tabiiy borliqqa bo'lgan munosabatlar mohiyatini axloqiy jihatdan tushunish; axloqiy nuqtai nazar. [5] Axloqiy me'yorlar tasnifi, ma'naviy-axloqiy yondashuv va shu asosda shakllangan tafakkur kategoryasi. Tor ma'noda, falsafa, sotsiologiya va madaniyatshunoslik fanlari sohasida umuminsoniy axloqiy tamoyillarni ifoda etadigan tushuncha. Keng ma'noda, insoniyatga oid barcha ma'naviy hodisalarga axloqiy yondashuvni aks ettiradi. Axloqiy qarashlarda umuminsoniy qadriyatlar, qadrlash mezonlari, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy qarashlar, ruhiy hodisalar aks etadi. Oila, qo'ni-qo'shnicilik odobi, korxon va jamoa etikasi, fuqarolik burch-vazifalari hamda ularni o'rgatuvchi mavzu hamda masalalar axloqiy qarash kategoryasiga kiradi.

Axloqiy tarbiya kategoryasi – jamiyat ma'naviy hayotidagi muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, odob-axloq tizimini, axloqiy fazilatlarini zamon talablari asosida har qaysi avlodga singdirish shaklidir. "Axloq tarbiyasi: insonlarga eng muhim, ziyoda sharaf, baland daraja berguvchi axloq tarbiyasidir" deb yozadi Abdulla Avloniy. [3]

Axloqiy madaniyat kategoryasi – jamiyatdagi axloqning yuksak darajasini, fuqarolarning axloqiy saviyasini aks ettiruvchi tushunchadir. U shaxsning jamiyatdagi asosiy axloqiy me'yorlarni egallashi va o'zgalar bilan shu asosda munosabatda bo'lishi, o'zini axloqiy tomondan muntazam takomillashtrib borishi singari jihatlarni o'z ichiga oladi.

Axloqiy madaniyatning eng muhim omillaridan biri – muomala odobi. Insonlar bir-biri bilan hamkorlik qilmasdan, o'zaro tajriba almashmasdan, o'zaro ta'sir qilmasdan yashashi mumkin emas. Binobarin, muloqot, muomala inson uchun asosiy ehtiyoj, zaruriyat. Muomala odobi o'zgalar qadr-qimmatini, hurmatini joyiga

qo'yishni, an'anaviy axloqiy-me'yoriy talablarni bajarishni taqoza etadi. Ma'noli va ravon so'zlash, suhbatdoshini tinglay bilish, nutq madaniyati muomalaning muhim jihatlarni tashkil etadi. Muomala odobida muloqotning asosiy vositasi bo'lmish til katta ahamiyatga ega. Xalqimizda "siz" ham, "sen" ham bir nafasdan chiqadi degan dono naql bor. Sharqning buyuk mutafakkiri Kaykovus o'zining "Qobusnoma" asarida "Suxandonlik ila baland martaba bo'lmoq" zikrida shunday deydi: "Sovuq so'zlik bo'lmag'il. Sovuq so'z bir tuxumdur, undan dushmanlik hosil bo'lur". [4] Shu bois, ofitser-o'qituvchi(komandir)lar tomonidan muloqot paytida hurmat ifodasi sifatida har bir so'zni suhbatdoshining ko'ngiliga, qiziqish va kayfiyatiga qarab, yoshini, kasbu-kori, ijtimoiy hamda oilaviy ahvolini e'tiborga olib, hurmatini joyiga qo'yib gapirish, muloqot jarayonida o'rinsiz harakatlarga yo'l qo'ymaslik lozim. Bu esa harbiy ta'lim muassasalarida sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirish va uning targ'botida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birgalikda, islom dinimiz, uning muqaddas kitobi Qur'on, unda keltirilgan oyat va suralardan, payg'ambarimizning yuksak odob-axloqini namoyon etadigan hadislardan harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'ibot bo'icha amalga oshiriladigan o'quv-uslubiy, tarbiyaviy mashg'ulotlarda ofitser-o'qituvchi (komandir) unumli foydalanmog'i maqsadga muvofiqdir. Chunki Islom dini odamlarni iymonli bo'lishga undaydi, uni o'ziga xos mezonni qilib saxovat, jasorat, sabr-toqat, to'g'riliylik, vafodorlik va sodiqlik kabi xislatlarni birinchi o'ringa qo'yadi, odamlarni iymon, insof, diyonat, ezgu maqsad va to'g'rilikka undaydi. Masalan: Moida surasi 90-oyatda: «*Ey mo'minlar, aroq, mast qiladigan ichimlik ichish, qimor o'ynash, folbinlik qilish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Ularning har biridan uzoq bo'lingiz*» deyiladi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdagi samarali targ'botida ofitser-o'qituvchi(komandir)lar tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirilishini lozim deb hisoblaymiz:

- Harbiylarda yangicha dunyoqarash va e'tiqod asoslarini shakllantiradigan Yangi O'zbekiston milliy g'oyasiga sodiqlik hislarini shakllantirish;

- Harbiylarimizda faqat islom dini to'g'risida emas, umuman barcha dinlarning tarixi, mohiyati to'g'risida to'liq tasavvur hosil qilish;

- O'zbekistonning yangi taraqqiyot yo'liga kirganligi –respublikada amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy islohotlar, Yangi O'zbekiston mafkurasi va ma'naviyatining asl mohiyati, uning tarkibiy qismlari, mezonlari, vatanparvarlik, adolatiylik, insonparvarlik, iftixor tuyg'ularini harbiylar ongiga singdirish;

- Harbiy soha mutaxassislarining bilimdonligini oshirish, bilimning madaniyat, ma'rifat sari yuksaltirishdagi, harbiy muassasalarda sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirishdagi o'rni va rolining ahamiyatini chuqur tushuntirish;

- Harbiylarda huquqiy madaniyatni shakllantirish, ya'ni yangi O'zbekistonning yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyasi moddalarini, shuningdek, yangi qonunlarini, Prezident farmon va qarorlarini chuqur o'rganishni targ'ib etish;

- Harbiylarni mardlik, botirlik, jasurlik, insonlarga g'amxo'rlik, mehr-shavqat kabi madaniyatning xulq-odob qoidalari qatoriga kiritilgan fazilatlar asosida tarbiyalash;

- Vatanimizda bugun qo'lga kiritilayotgan yutuqlarni saqlab qolish uchun dushmandan ogoh bo'lish, dushmanga nisbatan hushyorlik va ehtiyotkorlik hislarini yanada chuqurroq shakllantirish;

- Barcha harbiylarda muomala madaniyati, nutq madaniyati, fikrni kasbga oid tushunchalar asosida bayon qilish madaniyatini shakllantirish.

- Harbiy muassasada ijtimoiy-ma'naviy sog'lom muhit paydo qilish uchun uchun harbiylarning bilimi chuqur, dunyoqarashi keng, tafakkuri sog'lom bo'lishi kerakligi tushunchasini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021.

2. Mirziyoyev Sh. M. “Milliy armiyamiz - tinch, osuda va farovon hayotimizning mustahkam kafolati”. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 25 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga yo'llagan bayram tabrigidan. <https://de-de.Fasebook.com>.

3. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2-jild. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, “Ma'naviyat” 1998.

4. Kaykovus. “Qobusnoma”. Toshkent, “Istiqlol”, 1994.

5. <http://hozir.org/b-abdullayeva-m-usmonbayeva-o-asqarova-f-ehsonova-s-hakimov.html?page 50>